

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

Цифровая экономика как отражение новой хозяйственной реальности*

Я хотел бы написать о будущем, но не о таком будущем, которого я бы желал, но о таком, которого надо остерегаться.

Ст. Лем

Аннотация. Постепенная трансформация классической экономики, которая наблюдается последние несколько десятилетий, в совершенно новую быстро меняющуюся цифровую экономику требует определенного подхода в анализе и выявление особенностей новой хозяйственной реальности. Процесс цифровизации изменил все стороны человеческого существования, сформировав «экономику данных», а внедрение искусственного интеллекта в различные хозяйственные сферы оказывает сильнейшее воздействие на преобразование человеческой деятельности и становится эффективным коммерческим средством для достижения высоких экономических результатов в современной действительности. Однако цифровизация ставит перед человеком и новые проблемные вопросы.

Ключевые слова: глобализация, цифровая экономика, научно-техническое развитие, искусственный интеллект, цифровизация социума, новая хозяйственная реальность, цифровая трансформация.

Abstract. The gradual transformation of the classical economy, which has been observed over the last few decades, into a completely new rapidly changing digital economy requires a certain approach in analysing and identifying the features of the new economic reality. The process of digitalisation has changed all aspects of human existence, forming a data economy, and the introduction of artificial intelligence in various economic spheres has a strong impact on the transformation of

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Цифровая экономика как отражение новой хозяйственной реальности // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 88—97. DOI:

human activity and becomes an effective commercial means to achieve high economic results in the modern reality. However, digitalisation also poses new problematic issues for humans.

Keywords: globalization, digital economy, scientific and technological, artificial intelligence, digitalization of society, new economic reality, digital transformation.

УДК 330
ББК 65

В последнее время понятие «цифровая экономика» все чаще встречается в научной литературе и вызывает много споров среди специалистов различных стран, которые, рассматривая ее как «новую» экономику, пытаются дать определение современной системе хозяйственных отношений. При этом ученые стремятся ответить на целый ряд вопросов: как классифицировать этот современный вид экономики и когда именно она возникла; можно ли говорить о ее значимой роли, а главное, в чем заключается отличие цифровой экономики от традиционной?

Обращаясь к термину «цифровая экономика» и анализируя причины его возникновения, мы связываем это понятие, в первую очередь, с развитием нового этапа научно-технического прогресса, который начался более двух десятилетий назад и характеризовался ускоренным распространением высококачественных информационных и коммуникационных технологий, а также быстрым развитием компьютерной сферы в условиях расширяющейся глобализации. При этом экономическая трактовка глобализации понимается как целая цепочка новых экономических процессов и явлений: укрупнение рыночного хозяйства; усиление финансовых и коммерческих потоков; растущая интеграция национальных хозяйств; формирование новых мировых рынков.

Уже двадцать лет назад новая экономика была весьма дискуссионной и у многих вызывала снисходительное отношение, а зачастую, полное неприятие и даже отрицание. Однако понятие «цифровая экономика» все же родилось и укоренилось в головах ученых, и своим появлением было обязано, с нашей точки зрения, трем основополагающим факторам 1990-х гг.: невероятному расширению

рынка телекоммуникационных технологий, невероятному компьютерному буму по всему миру и, конечно, мгновенному распространению интернета с возникновением первого сервера World Wide Web (WWW) в 1991 г.

«Неоэкономика», «новая хозяйственная реальность», «цифровая экономика», «экономика Big Data»⁵ — все эти экономические термины возникли и участились в использовании в последующие годы, опять же главным образом, в связи с дальнейшей эволюцией достижений науки и техники. Профессор Ю.М. Осипов, уникальный ученый-мыслитель нашего времени, ввел понятия «киберномика»⁶ и «постэкономика», которые очень емко отражают современную хозяйственную реальность. Именно уровень развития научно-технической сектора является в настоящее время определяющим фактором роста и модернизации экономики.

Нынешний этап цифровизации отличается распространением и внедрением в различные сферы хозяйственной жизни постиндустриального социума искусственного интеллекта — ИИ, или AI (Artificial Intelligence), с уже устоявшейся аббревиатурой, принятой в русской и иностранной литературе соответственно. Следует отметить, что сам термин «искусственный интеллект», широко употребляемый в научной литературе и средствах массовой информации, трактуется по-разному. Одни понимают ИИ как компьютерную программу, другие — как пример новых технологий, а кто-то говорит: «Это — суперсовершенный робот!». Можно условно допустить, что правы все, но... частично. На самом деле главная особенность ИИ заключается в способности машинного обучения на основе нейросетевой модели. Работа в этой области идет семимильными шагами в наиболее развитых странах мира. А цель этого проекта, на сегодняшний момент времени, сводится к созданию такого ИИ, который сможет выполнять все мыслительные и творческие функции человека. Как тут не вспомнить «гироматы» Станислава Лема, который, фантастически описывая в далеком 1952 г. будущий мир XXXII в., придумал «самоусовершенствующиеся» автоматы, спо-

⁵ Используется термин «экономика данных»

⁶ В частности на семинаре «Дискуссионные проблемы современной общественной и экономической мысли» на тему: «Фиктивно-нейросетевой финансовизм как призрак постэкономики» 21 февраля 2024.

собные самостоятельно создавать для себя программы?! Однако мы считаем, что в дальнейшем наука будет стремиться перейти «грань дозволенного» природой и создать человекоподобный «суперИИ», под которым подразумеваются разработка и создание модели «сверхчеловека».

Наиболее впечатляющим достижением в этой области в самое последнее время можно назвать создание ИИ-модели генерированного видео «Sora» американской компанией «OpenAI»⁷ и представленное миру в середине февраля 2024 г. Теперь генеративный ИИ может не только распознавать написание человеком слов и трансформировать их в отдельную картинку, — новая нейро-модель способна сразу же создавать видеоизображение. Например, школьный учитель географии предлагает ученикам текст, рассказывающий о том, что в далекие времена на территории, где находится их родная страна, жили мамонты. Нейросеть «Sora» тут же создает видео па-сущихся мамонтов! Действительно фантастическое достижение науки и новейших технологий! И как быстро развивается сфера ИИ! Разве было возможно представить подобное еще год назад?!

В ноябре 2023 г. президент России В.В. Путин выступил на пленарном заседании Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению «Путешествие в мир искусственного интеллекта 2023»⁸ на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности» и, комментируя развитие генеративного искусственного интеллекта, назвал этот этап «новой страницей в развитии человечества». Относительно экономического эффекта внедрения генеративного ИИ президент сказал следующее: «... используя генеративный искусственный интеллект, компании, предприятия могут создавать продукты, услуги с особенными, уникальными характеристиками по запросу конкретного потребителя. Безусловно, такие прорывные решения открывают путь к созданию целого спектра новых бизнес-моделей, на основе платформенных решений помогают снижать потери, внедрять принципы бережливо-

⁷ Компания «OpenAI» разработала уникальный чат-бот «ChatGPT» (ноябрь 2022 г.).

⁸ Artificial Intelligence Journey 2023.

го производства, значимо увеличивать производительность труда» [2].

ИИ стремительно проникает в самые различные экономические сферы — в первую очередь, финансовую-денежную, торговую, научно-образовательную, медицинскую, и открывает новые горизонты для достижения высоких статистических показателей в будущем. Так, по предварительным прогнозам, ожидается, что к 2030 г. благодаря использованию ИИ мировой ВВП возрастет на 14%, соответствующим дополнительным 15,7 трлн долл., что делает его эффективным коммерческим средством для достижения высоких экономических характеристик в современной действительности. При этом мировые лидеры научно-технической гонки — США и Китай — в результате внедрения ИИ могут получить наивысшие показатели ВВП в мире к концу текущего десятилетия. В США прогнозируется увеличение ВВП на 14%, а в Китае предполагается еще более значительный подъем ВВП под влиянием распространения ИИ — на 26% [6]. Насколько правдоподобны эти прогнозы, пока сказать трудно, но, согласно мнению главы «Сбербанка» Г. Грефа, «внедрение ИИ в ключевых отраслях экономики ведет к увеличению таких показателей, как скорость, качество, персонализация, экономическая эффективность, в пять-семь раз» и поэтому в российской экономике к 2025 г. ожидается дополнительный прирост ВВП в 1% в результате использования ИИ [2].

Диджитализация охватила фактически все хозяйственные области. Например, в последнее время в денежно-финансовой сфере, которая является кровеносной системой любой экономики, прослеживается целенаправленная политика по разработке и внедрению новых цифровых валют, которая находит свое отражение в многочисленных проектах национальных центральных банков (ЦБ). Реализация подобных проектов по созданию цифровых валют, проводимая ЦБ в различных странах, представляет собой эволюционную фазу в развитии финансово-банковской системы. В последние годы многие государства начали активно исследовать и апробировать концепции собственных цифровых валют, создаваемые непосредственно ЦБ, которые впоследствии и являются эмитентами. В отличие от децентрализованных криптовалют, цифровые валюты, внедряемые национальными ЦБ, представляют собой централизованные

проекты. Наряду с этим интересно отметить, что США активно не форсируют цифровизацию своей национальной валюты, аргументируя это вопросами национальной безопасности.

Лидирующие позиции процесса цифровизации национальной валюты занимает Китай, который еще десять лет назад стал заниматься этой проблемой, а три года назад, в 2021 г., финансовые операции стали осуществляться в цифровых юанях — e-CNY. «В рамках пилотного проекта по внедрению e-CNY 30 июня 2021 г. в шести городах было совершено 1,32 млн транзакций по оплате товаров и услуг цифровым юанем, включая коммунальные платежи, открыто более 20 млн кошельков для физических пользователей и 3,5 млн для юридических лиц с общей суммой транзакций на 34,5 млрд юаней» [1].

В РФ с целью содействия цифровизации финансового рынка и удовлетворению запросов и потребностей клиентов Банк России последовательно внедряет современные инфраструктурные проекты, такие как «Система быстрых платежей», «Единая биометрическая система», «Цифровой профиль» и совершенно новую платформу «Знай своего клиента». Но ведущим проектом ЦБ РФ безусловно является пилотный проект разработки и применения диджитальной национальной валюты — цифрового рубля, который успешно реализуется на современном этапе, хотя для всех банковских клиентов операции с цифровым рублем представляют собой совершенно новую сферу деятельности.

Готов ли человек к новой реальности? Может ли современное общество адекватно воспринимать цифровые деньги, электронные кошельки, принимать колоссальные темпы цифровизации всей жизни и быстрое распространение искусственного интеллекта? Трудно дать однозначные ответы на эти вопросы, но очевидно, что сохраняется определенный слой населения, который не готов к таким глобальным переменам своей традиционной жизни по разным причинам: в силу неспособности привыкнуть к нововведениям или просто нежелание приспособливаться к диджитальным новшествам. Значит, у человека должен оставаться выбор между использованием цифровых или традиционных технологий. Если подобная альтернатива отсутствует, то перед социумом возникает проблема цифрового неравенства. Поэтому необходимо, как мы уже неоднократно

подчеркивали, соблюдать определенный баланс соотношения неоспоримых преимуществ внедрения искусственного интеллекта, в том числе генеративного ИИ, и возможных негативных последствий для современного социума. Никто не призывает отказаться от возможностей, которые открываются в связи с распространением искусственного интеллекта, но этот процесс должен осуществляться под серьезным социо-ответственным контролем и корректироваться с учетом потребностей самого человека [3, 56].

Необходимо упомянуть, что использование цифровых технологий в новой экономической системе ставит перед человеком целый ряд проблем. Главной опасностью современности на последнем форуме в Давосе в январе 2024 г. была названа дезинформация. Приведем лишь несколько примеров финансовых потерь в результате дезинформации в различных областях: биржевые потери достигли 39 млрд долл.; в сфере здравоохранения ущерб оценивается в 9 млрд долл.; в рекламном секторе утраты равняются 239 млн долл. На этом фоне инвестиции, направленные на уничтожение дезинформации, составляют лишь 3 млрд долл. [5]. Главная опасность, с нашей точки зрения, кроется в перспективном увеличении дезинформации с распространением ИИ, алгоритм которого функционирует на базе Big Data. Любая ошибка может масштабироваться ИИ с такой же скоростью, как и абсолютно верная информация. Но это тема отдельного специального исследования.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что расширение мировых компьютерных систем, распространение ИИ, виртуализация финансовых рынков, цифровизация национальных валют на фоне дальнейшей диджитализации хозяйственных связей — все это способствует установлению совершенно новой цифровой экономики как на национальном уровне, так и на мировом. Невозможно не согласиться с мнением З. Куреши, который считает, что «основная часть программы преобразований, направленных на то, чтобы технологии и глобализация работали лучше для всех, лежит на национальном уровне. Реформы необходимы и на международном уровне, чтобы правила взаимодействия между странами в торговле и других сферах были справедливыми. Необходимо не только защитить прошлые достижения в создании международной системы, основанной на правилах, от недавнего роста националистических и

протекционистских настроений, но и разработать новые дисциплины и механизмы сотрудничества для поддержки следующего этапа глобализации под влиянием цифровых потоков» [4, 12].

Цифровая экономика не может быть просто эквивалентным заменителем классической системы хозяйственных связей, но мы наблюдаем, как диджитализация охватывает все большее количество отраслей, постепенно меняя менталитет хозяйственных субъектов и их поведение на рынке, а ИИ, повышая производительность и улучшая качество продукции и услуг, становится наиболее эффективным коммерческим средством для экономического роста в новой хозяйственной реальности.

Литература

1. *Ильинский*. Цифровой юань: подробный обзор китайской валюты будущего. 26.08.2021: URL: <http://rbk.ru> (дата обращения: 20.02.2024).
2. Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта 2023»: URL: <http://kremlin.ru> (дата обращения: 29.02.2024).
3. *Недзвецкая Н.П.* Необходимость видоизменения хозяйственной модели в цифровую эпоху // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 52—61. DOI: 10.5281/zenodo.7840769.
4. *Qureshi Z.* Inequality in the Digital Era // *Work in the Age of Data*. 2020.
5. *Rapport sur les risques mondiaux*. Le Forum de Davos. 2024. Franceinfo. 11.01.2024.
6. *Sizing the prize: What's the real value of AI for your business and how can you capitalize?:* URL: <https://www.pwc.com> (дата обращения: 05.03.2024).

References

1. *Ilyinsky I.* Digital Yuan: a detailed overview of China's currency of the future. . 26.08.2021: URL: <http://rbk.ru> (дата обращения: 20.02.2024).
2. «Artificial Intelligen Journey 2023» Conference: URL: <http://kremlin.ru> (дата обращения: 29.02.2024).

3. *Nedzvetskaya N.P.* The Necessity to Modify the Economic Model in the Digital Age // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. No 2. S. 52—61. DOI: 10.5281/zenodo.7840769.

М.Л. ХАЗИН

**Сравнительная характеристика СССР в 1991 г.
и США в 2024 г.***

Аннотация. В статье описываются экономические модели СССР/РФ и США. С точки зрения автора, отличие США 2024 г. от СССР 1991 г. состоит в том, что более 40 лет США наращивали совокупный долг и уровень потребления (жизни) домохозяйств. Снижение ВВП СССР/России было связано с сокращением рынков и снижением уровня разделения труда и составило примерно 35—40%. И если в СССР структурные диспропорции были минимальны, то США входят в «острую» стадию ПЭК-кризиса одновременно с двумя базовыми проблемами.

Ключевые слова: СССР, РФ, США, экономика, кризис, долг, инфляция.

Abstract. The article describes the economic models of the USSR/RF and the USA. From the author's point of view, the difference between the USA of 2024 and the USSR of 1991 is that for more than 40 years the USA increased the total debt and the level of consumption (life) of households. The decline in USSR/Russia GDP was due to shrinking markets and lower division of labour and was about 35-40%. And if in the USSR structural disproportions were minimal, the USA enters the "acute" stage of the PEC-crisis simultaneously with two basic problems.

Keywords: USSR, RF, USA, economy, crisis, debt, inflation.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Хазин М.Л. Сравнительная характеристика СССР в 1991 г. и США в 2024 г. // *Философия хозяйства*. 2024. № 2. С. 97—101. DOI: